

ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ ВНУТРІШНЬО-ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗАСАД ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНИХ УСТАНОВ МВС УКРАЇНИ

JEL Classification: K 19
SECTION "LAW": Право.

Анотація. До характеристики внутрішньо-організаційних засад діяльності науково-дослідних експертно-криміналістичних установ МВС України

У статті, на основі аналізу наукових поглядів вчених надано характеристику внутрішньо-організаційних засад діяльності науково-дослідних експертно-криміналістичних установ МВС України. Здійснено класифікацію внутрішньо-організаційних засад на такі групи: 1) управлінські засади; 2) загальна організація діяльності; 3) проведення внутрішнього контролю; 4) робота з кадрами; 5) інформаційне та методичне забезпечення.

Ключові слова: внутрішньо-організаційні засади, науково-дослідні експертно-криміналістичні установи, МВС України.

Annotation. To the characterization of the internal organizational principles of the activity of scientific-research expert-forensic institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine

In the article, on the basis of the analysis of scientific views of scientists, the characteristics of the internal-organizational principles of activity of scientific-research expert-forensic institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine are given. The classification of internal organizational principles for the following groups is carried out: 1) management principles; 2) general organization of activity; 3) conducting internal control; 4) work with personnel; 5) informational and methodical support.

That is why the purpose of the article is to: give a description of the internal organizational principles of the activity of research and expert-forensic institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine.

Under the internal organizational principles of the research expert forensic institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine should be understood as a set of measures that these entities use to organize and organize their activities. It should be emphasized that the list of internal organizational principles of the NECEK of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine is quite large, and therefore, in our opinion, it is most appropriate to group them in the following way: 1) management principles; 2) general organization of activity; 3) conducting internal control; 4) work with personnel; 5) informational and methodical support.

The importance of ensuring the implementation of managerial decisions as an organizational basis for the activities of research-based expert-forensic institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine is difficult to overestimate. After all, ensuring the implementation of solutions allows: firstly, to assess the managerial quality of the manager; and secondly, it enables the manager to evaluate the work of each employee in the process of performing a specific task; thirdly, to take measures in case of deviation from the stated goals and tasks.

Keywords: internal-organizational principles, scientific-research expert-forensic institutions, Ministry of Internal Affairs of Ukraine.

Вступ

На сьогодні організацію діяльності будь-якого державного органу (установи, організації) складно уявити без чітко законодавчого закріплення відповідних внутрішньо-організаційних засад. Під організаційними засадами діяльності науково-дослідних експертно-криміналістичних установ МВС України слід розуміти певну сукупність елементів, які складають підґрунтя для належного функціонування таких науково-дослідних установ. На наше переконання, саме організаційні засади впливають на формування конкретних характеристик та особливостей функціонування науково-дослідних експертно-криміналістичних установ МВС України. Ми в свою чергу проаналізувавши положення чинного законодавства України, яке визначає правові засади організації діяльності науково-дослідних експертно-криміналістичних установ МВС України, вважаємо, що організаційні засади їх діяльності найбільш доцільно поділити на дві великі групи: 1) зовнішньо-організаційні; та 2) внутрішньо-

організаційні. В рамках представленого наукового дослідження ми приділимо детальну увагу саме внутрішньо-організаційним засадам, оскільки саме вона найбільш детально відображають ключові засади діяльності таких установ.

Окремі проблемні аспекти діяльності науково-дослідних експертно-криміналістичних установ МВС України у своїх наукових працях розглядали: О.Н. Ярмиш, В.О. Серьогін, Л.І. Скібіцька, О.М. Скібіцький, А.Ф. Мельник, О.Ю. Оболенський, А.Ю. Васіна, Л.Ю. Гордієнко, Д.Д. Вачугов, Т.Е. Березкіна, Н.А. Кислякова, В.В. Яременко, О.М.Сліпушко, В.М. Гаращук, О.В. Дьяченко та багато інших. Однак, незважаючи на чималу кількість наукових праць, вченими недостатньо уваги було приділено характеристиці внутрішньо-організаційних засад діяльності науково-дослідних експертно-криміналістичних установ МВС України.

Саме тому метою статті є: надати характеристику внутрішньо-організаційним засадам діяльності науково-дослідних експертно-криміналістичних установ МВС України.

Результати дослідження

Під внутрішньо-організаційними засадами діяльності науково-дослідних експертно-криміналістичних установ МВС України слід розуміти певну сукупність заходів, які використовують ці суб'єкти для упорядкування та організації своєї діяльності. Варто підкреслити, що перелік внутрішньо-організаційних засад діяльності НДЕКУ МВС України є досить великим, а відтак, на нашу думку, їх найбільш доцільно групувати таким чином: 1) управлінські засади; 2) загальна організація діяльності; 3) проведення внутрішнього контролю; 4) робота з кадрами; 5) інформаційне та методичне забезпечення.

Так, розглядаючи першу групу внутрішньо-організаційних засад діяльності науково-дослідних експертно-криміналістичних установ МВС України, слід зазначити, що в узагальненому вигляді «управління» – це діяльність суб'єкта, що виявляється у цілеспрямованому, організуючому впливі на об'єкт управління, здійснюваному з метою приведення його у бажаний для суб'єкта стан. Управлінська система – це єдине ціле, що існує і розвивається внаслідок взаємодії його компонентів [1, с.8]. Визначальним процесом управлінської діяльності є прийняття відповідного управлінського рішення, яке представляє собою сукупний результат креативного процесу (суб'єкта) та дій (об'єкта управління) для розв'язання ситуації, або ж проблеми, що виникла у зв'язку з функціонуванням системи [2].

Наступною управлінською засадою є забезпечення виконання управлінських рішень, яке є важливішим і дуже трудомістким процесом. У ході його керівнику треба намітити і здійснити заходи щодо доведення рішення до виконавців, до їхньої відповідної підготовки. При необхідності реалізації складних тривалих рішень йому слід виробляти методичні рекомендації, приділяти більше уваги плануванню робочого часу співробітників, визначати проміжні етапи діяльності і поточного контролю. У подібних випадках керівник повинен вирішити також цілу низку питань організації власної роботи, пов'язаних з її режимом, розподілом часу та зусиль. Особливо важливо визначити, коли, в яких ситуаціях і в якій мірі керівнику слід втручатися в діяльність виконавців. Проблема установа ступеня їх самостійності – одна із найбільш складних [3, с.251]. Важливість забезпечення виконання управлінських рішень, як організаційну засаду діяльності науково-дослідних експертно-криміналістичних установ МВС України, складно переоцінити. Адже забезпечення виконання рішень дозволяє: по-перше, оцінити управлінські якості керівника; по-друге, дає можливість керівнику оцінити роботи кожного працівника в процесі виконання конкретного завдання; по-третє вжити заходів у разі відхилення від намічених цілей та завдань.

Наступну групу внутрішньо-організаційних засад діяльності науково-дослідних експертно-криміналістичних установ МВС України складають загальні засади організації такої діяльності. Так, в першу чергу слід звернути увагу на необхідності забезпечення вертикальної та горизонтальної координації робіт та видів діяльності. В контексті нашого дослідження зазначимо, що координація роботи здійснюється: або шляхом підпорядкування (вертикальна координація); або шляхом встановлення горизонтальних зв'язків між підрозділами, які знаходяться на одному організаційному рівні (горизонтальна координація). Вертикальна координація ґрунтується на вказівках, які проходять по ланцюгу команд. В межах вертикальної координації керівник узгоджує роботу своїх підлеглих. Одночасно робота даного управління узгоджується його начальником з роботою паралельних підрозділів. Горизонтальна координація ґрунтується на взаємних контактах співробітників, які знаходяться на одному рівні в ієрархічній структурі [4].

Важливою загальною засадою є розподіл праці, тобто розподіл загальної роботи в організації на окремі складові частини, достатні для виконання окремим робітником відповідно до його кваліфікації та здібностей [5]. Варто підкреслити, що чим глибше розподіл праці, чим більше вертикальних рівнів в ієрархії управління, тим більше структурних підрозділів, тим складніше координувати діяльність людей в організації [5]. А відтак, при внутрішній організації діяльності науково-дослідних експертно-криміналістичних установ МВС України, їх керівникам обов'язково слід враховувати цей факт, адже надмірна структурна завантаженість лише заважає нормальній роботі будь-якої установи.

Наступний аспект, на який слід звернути увагу – ведення діловодства та архіву відповідно до встановлених правил. Особливо велике значення має діловодство в контролі за прийняттям та організацією виконання управлінських рішень, оскільки видати наказ, дати розпорядження чи винести резолюцію – це лише перша стадія управлінського процесу. Доведення управлінського рішення до виконавців, організування виконання управлінського

рішення, координування роботи підлеглих, мотивування їх до виконання поставленого завдання, перевірка стану виконання поставлених завдань також є головними ланками технологічних процесів функціонування будь-якої установи. Досконало налагоджене діловодство передбачає відповідний рівень контролю за виконанням прийнятих рішень. Це одночасно дає змогу виявити допущені помилки, уникнути їх у майбутньому, надає роботі управлінської структури конкретності й оперативності, дозволяє побудувати досконалу систему роботи з документацією – науково-упорядкований комплекс основних положень, норм, правил і рекомендацій, які регламентують процеси документаційного забезпечення її функціонування [6]. А відтак, діловодство, беззаперечно, можна вважати однією із найважливіших внутрішньо-організаційних засад діяльності науково-дослідних експертно-криміналістичних установ МВС України, оскільки воно на документальному рівні охоплює всі аспекти і процеси діяльності цих установ.

Далі звернемо увагу на таку групу внутрішньо-організаційних засад діяльності науково-дослідних експертно-криміналістичних установ МВС України, як проведення внутрішнього контролю. Внутрішній контроль, зазначає В.В. Радянська, – це процес, який визначається і на який впливають особи, наділені повноваженнями управління та найвищого управління, а також інший персонал, який надає обґрунтовану впевненість щодо досягнення цілей суб'єкта господарювання стосовно: 1) достовірності фінансової звітності; 2) ефективності діяльності; 3) дотримання застосовуваних законів та нормативних актів. Отже, продовжує вчена, внутрішній контроль визначається і реалізується для усунення визначених ризиків бізнесу, які загрожують досягненню з будь-яких визначених цілей [7]. Варто погодитись із точкою зору Л.П. Кулаковської, яка доводить, що внутрішній є засобом зворотного зв'язку між об'єктом управління й органом управління, інформуючи про дійсний стан об'єкта і фактичне виконання управлінських рішень. Внутрішній контроль – це процес, який забезпечує відповідність функціонування конкретного об'єкта прийнятим управлінським рішенням і спрямований на успішне досягнення поставленої мети. Основною його метою є об'єктивне вивчення фактичного стану справ відповідного суб'єкта, виявлення та попередження тих факторів і умов, які негативно впливають на виконання прийнятих рішень і досягнення поставленої мети, та доведення цієї інформації до органу управління [8].

Таким чином, внутрішній контроль дозволяє всебічно оцінити ефективність роботи кожного працівника, окремого структурного підрозділу, а також всієї науково-дослідної експертно-криміналістичної установи МВС України взагалі. Крім того, внутрішній контроль є превентивним заходом, наприклад, щодо порушення працівниками трудової дисципліни, або неналежного виконання ними своїх функцій. Варто підкреслити, що для того, щоб внутрішній контроль був більш ефективним, перед ним повинні бути поставлені чіткі цілі, а також визначені конкретні напрямки здійснення такого контролю. Зазвичай, внутрішній контроль за діяльністю науково-дослідних експертно-криміналістичних установ МВС України спрямовується на забезпечення: дотримання працівниками вимог нормативно-правових актів з питань проведення судової експертизи і функціонування обліку знарядь кримінальних правопорушень та інших об'єктів; використання державних коштів, передбачених для реалізації проектів, виконання програм, у тому числі міжнародних; контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та ведення бухгалтерського обліку; тощо.

Важливою групою внутрішньо-організаційних засад діяльності науково-дослідних експертно-криміналістичних установ МВС України є робота з кадрами. Розглядаючи роботу з кадрами в першу чергу слід вказати таку організаційну засаду як відбір кадрів, який представляє собою процес вивчення психологічних і професійних якостей працівника з метою встановлення його придатності для виконання обов'язків на певному робочому місці або посаді та вибору із сукупності претендентів найбільш відповідної з урахуванням кваліфікації, спеціальності, особистих якостей і здібностей характеру діяльності, інтересам готельного господарства. Основне завдання відбору – знайти такого співробітника, який зможе вирішити поставлені перед ним завдання, внести свій внесок у досягнення стратегічної мети діяльності відповідного суб'єкта [9]. Не менше практичне значення має об'єктивна розстановка кадрів з урахуванням індивідуальних та професійних якостей працівника. Крім того, розстановка кадрів передбачає їх розподілення по структурним підрозділам в залежності від необхідності та доцільності.

Розглядаючи роботу з кадрами не можна не звернути увагу на питання заохочення персоналу, його атестування та використання дисциплінарної практики. З юридичної точки зору заохочення – це публічне визнання заслуг, нагородження, надання суспільної пошани особам рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ у зв'язку з досягнутими ними успіхами в процесі виконання роботи, службових завдань у формі встановлених чинним спеціальним законодавством заходів заохочення, пільг і переваг [10, с.119]. Тобто створення системи заохочення працівників науково-дослідних експертно-криміналістичних установ МВС України має на меті: по перше, стимулювати трудову активність працівника, спонукати його до подальшого розвитку себе як особистості та професіонала; а по-друге, від активності кожного окремого працівника залежить ефективність роботи окремого підрозділу та всією установи взагалі. Що ж стосується атестування, то воно здійснюється в першу чергу з метою оцінки професійного рівня фахівців, які залучаються до проведення судових експертиз або беруть участь у розробках теоретичної та методичної бази судової експертизи. На нашу думку, атестація, поряд із заохоченням, також є дієвим стимулом для працівника розвиватись як професіоналу, адже за її результатами його (працівника) може бути, або підвищено у посаді, або, у разі її не проходження, застосування відповідних заходів негативного характеру.

Однак, стимулювання працівників може здійснюватись не лише шляхом заохочення, воно може включати і чинники, які передбачають застосування до працівників санкції негативного характеру, зокрема мова йде про дисциплінарну відповідальність. Дисциплінарна відповідальність – це один з видів юридичної відповідальності, яка полягає в обов'язку працівника відповідати перед власником або уповноваженим ним органом за скоєний дисциплінарний проступок і понести дисциплінарне стягнення [11, с.355]. А відтак, дисциплінарна відповідальність може бути стримуючим стимулом для працівника від порушення трудової дисципліни, а як результат прямо впливає на ефективність роботи кожного працівника.

Наступна внутрішньо-організаційна засада діяльності науково-дослідних експертно-криміналістичних установ МВС України, яку слід розглянути в контексті питання роботи із кадрами є взаємодія керівництва із працівниками, яка виражається через: підготовку та проведення нарад, конференцій та інших масових заходів; проведення службових занять з забезпечення дисципліни та законності. Зазначене, на нашу думку, сприяє: 1) розвитку «корпоративного духу», в середні НДЕКУ МВС України, тобто створенню сприятливого мікроклімату в колективі; 2) налагодженню діалогу «керівник-підлегли», адже у такому випадку вони можуть почути одне одного щодо окремих проблемних питань діяльності науково-дослідної установи, та спільно визначити шляхи їх вирішення; 3) сприяє професійному росту працівників та керівників.

Останньою групою внутрішньо-організаційних засад діяльності науково-дослідних експертно-криміналістичних установ МВС України є інформаційне та методичне забезпечення. Так, до прикладу, науково дослідні установи розробляють порядок організації та проведення експертиз та досліджень, оформлення висновків, порядок прийому, обліку, зберігання та повернення ініціаторам об'єктів дослідження. Крім того, з метою організації своєї діяльності НДЕКУ МВС України: здійснюють видавничу діяльність, яка дозволяє: по-перше, оцінити стан науково-дослідної роботи цих установ; по-друге, ознайомити широке коло осіб з результатами своєї діяльності; по-третє, підвищувати професійний рівень працівників; здійснюють розробку проєктів, планів, що має важливе значення з точки зору подальших перспектив розвитку діяльності науково-дослідних експертно-криміналістичних установ МВС України. Адже за їх допомогою здається можливим: визначити необхідні суми фінансування, необхідну кількість кадрів, напрямки подальшого розвитку науково-дослідних установ, тощо; розробка методичних рекомендацій.

Висновки

Завершуючи представлене наукове дослідження можемо констатувати, що вказаний нами перелік внутрішньо-організаційних засад діяльності науково-дослідних експертно-криміналістичних установ МВС України не претендує на вичерпність, однак здійснена нами класифікація має важливе, як теоретичне, так і практичне значення, оскільки такий розподіл, на нашу думку: по-перше, спростить наукові пошуки у зазначеному напрямку; а по-друге, дозволить визначити напрямки, на яких необхідно зробити акцент при удосконаленні діяльності науково-дослідних експертно-криміналістичних установ МВС України.

Список використаних джерел

1. Колтаков В.К., Кузьменко О.В. *Адміністративне право України: Підручник*. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 544 с.
2. Бутко М. П. *Теорія прийняття рішень [текст] підручник*. / За заг. ред. Бутко М. П. [М. П. Бутко, І. М. Бутко, В. П. Мащенко та ін.] – К.: "Центр учбової літератури", 2015. – 360 с.
3. Плішкін В.М. *Теорія управління органами внутрішніх справ: Підручник* / За ред. канд. юрид. наук Ю.Ф. Кравченка. – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 1999. – 702 с.
4. Шапка М. Ю. *Менеджмент [Електронний ресурс]* / М. Ю. Шапка. – Режим доступу: <http://lubbook.net/book>.
5. Щєблїкіна І.О. *Основи менеджменту: навч. посібн. [для студ. вищ.навч. закл.]* / І.О. Щєблїкіна, Д.В. Грибова. – Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2015. – 480 с.
6. Пелєха Ю.І. *Загальне діловодство: теорія та практика керування документацією із загальних питань: навчальний посібник – вид. 4-те (виправлене і доповнене)* – К.: Видавництво Лїра-К – 2014.- 624 с.
7. Радянська В. В. *Аудит : навч. посіб.* / В. В. Радянська, Я.В. Петраков. – К. : Центр навчальної літератури, 2008. – 416 с.
8. Кулаковська Л. П., Піча Ю. В., *К90 Організація і методика аудиту: Навч. посіб.* – 2-е вид. – К.: Каравела, 2005. – 560 с.
9. Лук'янов В.О. *Організація готельно-ресторанного обслуговування. Навчальний посібник/ Лук'янов В.О., Мунін Г.Б.* – К.: Кондор-Видавництво, 2012. – 346 с.
10. Могілевський Л. В. *Єдність і диференціація правового регулювання трудових відносин працівників органів внутрішніх справ України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05.* / Могілевський Леонід Володимирович. – Х., 2007. – 189 с.
11. *Трудове право України: підручник* / За ред. Н.Б.Болотіної, Г.І.Чанишевої. К.: Товариство "Знання", КОО, 2000. – 564 с.